

The importance of English in our lives**Abstract**

This article provides information about the status of the English language in the world, its benefits to society and its status in the world.

JASUR KAMOLOV ULUG'BEKOVICH

English ESP Teacher -Bukhara State University

MAMIRJONOV DIYORBEB SOLIJON O'G'LI

Student –faculty of Agriculture and Agro-soil-Bukhara State University

Ingliz tilining hayotimizdagi ahamiyati**Annotatsiya**

Bu maqola ingliz tilining dunyodagi maqomi, uning jamiyatga berayotgan foydasi va dunyoda qanday maqomga ega ekanligi haqida ma'lumot bgeradi.

Kalitso`zlar:

Ingliz tili, dunyo, jamiyat, axborot, xalq, inson, texnologiya

Keywords:

English, world, society, information, people, people, technology

Kirish:

Ingliz tilini dunyo bo`ylab keng yoyilish sababi Buyuk Birtaniya Imperiyasiga borib taqaladi. Chunki Buyuk Birtaniya imperiyasi o`z davrida dunyoning qariyb 25% qismini o`ziga bo`ysindirgan. Bosib olingan hududlardagi xalqlarga o`z ona tilida emas balki ingliz tilida so`zlashishni joriy qilishgan. Bu voqe'alar tufayli ingliz tili global til sifatida hozir ham ommaviy axborot, savdo va biznesda asosiy til sifatida ishlatiladi.

Nima uchun ingliz tilini o`rganish kerak?

Ingliz tili dunyo bo`ylab keng tarqalgan til hisoblanada. Taxminan dunyo bo`yicha har beshta odamdan biri ingliz tilida gaplashadi yoki hech bo`lmaganda tushunish imkoniyatiga ega. Ingliz tili duyo bo`yicha 60 dan ortiq davlatning rasmiy tili hisoblanadi. Ingliz tilini ikkinchi til sifatida o`rganish esa keng ommalashib bormoqda. Misol uchun siz: Italiya yoki Hindistonga sayohatga bormoqchisiz, siz o`zningizni qiynab italyan yoki hind tilini o`rganishni emas shunchaki ingliz tilini bilsangiz yetadi. Chunki bu davlatlarda ingliz tilda gapiradigan ko`plab odamlarni uchratish mumkin. Ingliz tilni o`rgansak qanday erkinliklar paydo bo`ladi. Ingliz tili fan, kompyuter, internet, diplomatiya va turizm tilidir. Bu tilini o`rganish o`z mamlakatimizdagi xorijiy kompaniyalarda yaxshi

ish topishga yoki chet elda ishlash imkonini beradi. Agar siz IT sohasini o`rganib chet el kompaniyalarida ishlamoqchi bo`lsangiz ingliz tilini o`rganishingizga to`g`ri keladi. Dunyodagi yetakchi kompaniyalar ingliz tilida ish yuritadi. Bundan tashqari ko`plab ilmiy ishlar, maqolalar, kitoblar ingliz tilida yozilgan. Agar siz ingliz tilni bilsangiz ularni tarjimasini qidirish uchun ortiqcha vaqt sarflamaysiz. Ingliz tilni bilish bizga dunyoning yuzlab mamlakatlarda filmlar, musiqa va adabiyotlardan foydalanish imkonini beradi. Bir nechta tajribalar sizni o`zingiznikidan farqli bo`lgan madaniyat, qadriyatlar, odatlarni va turmush tarzini o`rganishga imkon beradi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ingliz tili va globallashtirish dunyodagi ko'plab masalalarni hal qilishni osonlashtiradigan aloqa, biznes va siyosat maqsadlari tomon birlashadi. "Xalqaro ingliz tili" nomi bilan mashhur bo'lgan ingliz tili tushunchasi bu tilning global vakili. Muloqot, biznes, tibbiyot, transport, texnologiya, savdo yoki marketing kabi har qanday sohada juda muhimdir. Ingliz tili butun dunyoda qabul qilingan va ma'lum bo'lgan tildir. Dunyo miqyosidagi globallashtirish sharoitida ingliz tilining o'rni shunchaki so'z bilan ifodalanib bo'lmaydi; ushbu buyruq tilining ta'siri juda keng va xilma-xildir. Xalqaro darajadagi har qanday odam uchun bu tilni bilmasdan bu dunyoda gullab-yashnashi juda qiyin bo'ladi. Yaxshimi-yomonmi, haqiqat shuki, bizni ingliz tilining qudrati qamrab oladi.

Globallashtirish va global ta'limni qurish masalalarida bir qator [muhim jihatlar](#): axborot, madaniy, ma'rifiy va lingvistik. Axborot tomoni, so'nggi ma'lumotlarning kiritilishi tufayli axborot hajmining o'sishi va tezkor uzatilishida aks etadi [axborot texnologiyalari](#)... Madaniyatshunoslik jihatida turli mamlakatlar yoshlari o'rtasidagi madaniy va millatlararo o'zaro ta'sir masalalari bilan aloqada bo'ladi. Ta'lim momenti xalqaro maydonda muhim rol o'ynaydigan va o'ynaydigan Evropa va global ta'lim makonini yaratishga urinishda ifodalanadi. Va nihoyat, globallashtirish hodisasining lingvistik yoki lingvistik o'zgaruvchisi xalqaro aloqalar tilining "paydo bo'lishi" da namoyon bo'ladi - ingliz tili, biz hammamiz kuzatganimizdek, nafaqat Rossiyada, balki boshqa muhim xorijiy tillarni maktab va universitet dasturlaridan asta-sekin almashtirib bormoqda.

Ingliz tilida o'qish va gapirish qobiliyati pedagogik va ilmiy jamoatchilikning professional va global ufqlarini kengaytirishga yordam beradi, chunki ilmiy ma'lumotlarning, shu jumladan ta'limga oid materiallarning juda katta qismi ingliz tilidagi adabiyotlarda va elektron ommaviy axborot vositalarida taqdim etiladi. Ushbu ma'lumotlarning muhim qismi tarjima qilinmagan va menimcha, rus tiliga tarjima qilinmaydi: bilim va ma'lumotlarning tez yangilanishi tufayli shunchaki bunday imkoniyat yo'q. Ingliz tilida o'qish ko'nikmalarini bilmaydigan odamlar,

hatto inglizcha-ruscha lug'at yordamida ham bunday ma'lumotlarga ega emaslar. To'g'ri, kompyuterlarda bir tildan ikkinchi tilga tarjima qilish uchun maxsus dastur mavjud, ammo u ko'pincha bunday tarjima xizmatlarini taqdim etadi, shundan so'ng olingan tarjima yaxshilab tuzatilishi yoki hatto "yana tarjima qilinishi" kerak.

Xulosa qilib aytganda, yana bir bor ta'kidlaymizki, ingliz tilining global funktsiyasi haqida gapirganda, boshqa chet tillarini hech qanday chegirmaslik kerak. O'z vaqtida va kerakli joyda ularning barchasi muhim rol o'ynashi va turli xalqlar o'rtasida ta'lim sohasidagi hamkorlikni tashkil etishga ko'maklashishi mumkin.

Demak Biz siz bilan ingliz tilni o'rgansak qanday erkinliklarga erishimiz mumkinligi haqida gaplashdik. Xo'sh endi siz ingliz tilni o'rganishga qaror qildingizmi yoki hali ham o'ylianiyapsizmi. Men sizni ingliz tilini o'rganing deb majburlamoqchi emas shunchaki, ingliz tilni o'rganib dunyo bo'ylab sayohat qilishimiz, ishlashimiz, ko'plab yangi do'stlar ortirishimiz mumkin. Biz butilni o'rganish orqali o'zimizga begona bo'lgan xalq madaniyati, sanati, urf odatlarni o'rganishimiz mumkin. Yana bu til orqali dunyo ong har qayeridagi odamlar bilan suxbatlashimiz mumkin bo'ladi. Shu o'rinda xalqimizning bir maqolini eslashni joiz deb bildim.

Til bilgan – El biladi.

References:

- 1. ULUGBEKOVICH J. K. Francis Bacon Principles And His Philosophy //JournalNX. – T. 7. – №. 1. – C. 152-155.**
- 2. Ulughbekovich K. J. THE PLACE OF THE WRITER FRANCIS BACON IN ENGLISH LITERATURE //E-Conference Globe. – 2021. – C. 452-457.**
- 3. Kamolov J. U. B. FRESIS BEKON IJODI VA “YANGI ATLANTIS” ASARINING QISQACHA TAHLILI //Academic research in educational sciences. – 2021. – T. 2. – №. 4. – C. 1675-1678.**

4. Kamolov J. ПРИНЦИПЫ ФРЭНСИСА БЭЖОНА И ЕГО ФИЛОСОФИЯ //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
5. Kamolov J. КРАТКИЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЯ ФРЭНСИСА БЭЖОНА И РАБОТЫ «НОВА АТЛАНТИС» //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2021. – Т. 8. – №. 8.
6. Ulug'bekovich J. K. WILLIAM SHAKESPEARE PRINCIPLES IN ENGLISH LITERATURE.
7. Ahmad S. R. Importance of English communication skills //International Journal of Applied Research. – 2016. – Т. 2. – №. 3. – С. 478-480.
8. Bobanovic M. K., Grzinic J. The importance of English language skills in the tourism sector: A comparative study of students/employees perceptions in Croatia //Almatourism-Journal of Tourism, Culture and Territorial Development. – 2011. – Т. 2. – №. 4. – С. 10-23.
9. Patil M. R. Importance of English communication for engineering students from rural areas and its remedies //IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering (IOSRJMCE). – 2014. – С. 35-38.